

QONUNCHILIK IJROSI USTIDAN PROKUROR NAZORATINI TASHKIL ETISH

Hamzayev Tillobek O'Imas o'g'li

Qoraqalpoq davlat universiteti
Yuridik fakulteti 3-bosqich talabasi.

Utemuratova Sapargul Shamshetova

Qoraqalpoq davlat universiteti
Yuridik fanlar nomzodi, dotsent.

ANNOTATSIYA

Prokuror nazoratini davlat faoliyatining mustaqil, o'ziga xos turi ekanligi, boshqa hech bir davlat idorasi, tashkiloti, jamoat tashkilotlari, yoinki, boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlari, shuningdek, mansabdor yoki jismoniy shaxslari amalga oshira olmasligi. Qonunlarni aniq va bir xilda nazoratni prokuratura organlari amalga oshirishi.

Kalit so'zlar: Prokuror nazorati, Jinoyat, Huquqbuzarlik, Qonun ustuvorligi, Konstitutsiya, Fuqarolik jamiyati.

ABSTRACT

Procuratorial control is an independent, specific type of state activity, which can not be carried out by any other government agency, organization, public organization, or other law enforcement agencies, as well as officials or individuals. Clear and uniform oversight of the law by prosecutors.

Keywords: Prosecutorial Oversight, Crime, Offenses, Rule of Law, Constitution, Civil Society.

АННОТАЦИЯ

Прокурорский надзор – это самостоятельный, специфический вид государственной деятельности, который не может осуществляться каким-либо другим государственным органом, организацией, общественной организацией или другими правоохранительными органами, а также должностными или физическими лицами. Ясный и единообразный надзор прокуратуры за соблюдением закона.

Ключевые слова: Прокурорский надзор, Преступность, Правонарушения, Верховенство закона, Конституция, Гражданское общество.

Yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlarning samarasi, tinchlik va taraqqiyotning asosiy garovi ham Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta’minlash bilan bevosita bog‘liqdir. Shuning uchun ham hayotimizning barcha soha va tarmoqlarida mehnat qilayotgan insonlar, birinchi navbatda, rahbar xodimlar, fuqarolarning Konstitutsiya va qonunlarni puxta bilishi, ularning ijrosini to‘g‘ri tashkil etishi, bu qoidalarga butun jamiyat a‘zolari qat’iy amal qilishi shart bo‘lgan muhitni yaratish g‘oyat muhim va dolzarb vazifaga aylanmoqda. Konstitutsiya va qonun ustuvorligini, davlat organlari qarorlari, mansabdor shaxslarning xatti-harakatlari qonunlarga to‘liq muvofiq bo‘lishini ta’minlash, qonunlar ijrosini samarali tashkil etish borasida Prokuratura organining hissasi keng. Prokuror nazorati, bu – O‘zbekiston Respublikasi nomidan, uning hududida O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va boshqa konunlarining aniq va bir xilda bajarilishi ustidan nazoratni amalga oshiruvchi prokuratura organlarining davlat organi sifatidagi maxsus faoliyatidir. Prokuror nazorati davlat faoliyatining mustaqil, o‘ziga xos turi hisoblanadi. Ushbu faoliyatni prokuratura organlaridan boshqa hech bir davlat idorasi, tashkiloti, jamoat tashkilotlari, yoinki, boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlari, shuningdek, mansabdor yoki jismoniy shaxslari amalga oshira olmaydilar. Prokuror nazoratining mustaqilligi har qanday davlat tashkiloti, siyosiy tashkilot yoki jamoat tashkilotlaridan holi tarzda, faqatgina qonun bilan belgilangan vakolatlari doirasida O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va boshqa qonunlari va qonun osti hujjatlari talablariga nazorat obyektlari tomonidan rioya qilinishi, qonunlarning aniq va bir xilda bajarilishi ustidan nazoratning amalga oshirilishida ham ifodalanadi.

29.08.2001 yildagi 257-II-son O‘zbekiston Respublikasi “Prokuratura to‘g‘risidagi” Qonunning “Prokuror nazorati” deb nomlangan uchinchi bo‘limida ta’kidlanishicha, Vazirliklar, davlat qo‘mitalari, idoralar, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, jamoat birlashmalari, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar hamda vazirliklar, davlat qo‘mitalari va idoralarining harbiy qismlari, harbiy tuzilmalari, hokimlar va boshqa mansabdor shaxslar tomonidan qonunlarning ijro etilishi, shuningdek ular tomonidan qabul qilinayotgan hujjatlarning O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlariga muvofiqligi nazorat predmeti hisoblanadi. Qonunlar ijrosini tekshirish qonunlarning buzilayotganligi to‘g‘risidagi arizalar va boshqa ma’lumotlar asosida, shuningdek qonuniylik prokuror tomonidan choralar ko‘rilishini talab qiladigan holatda ekanligidan kelib chiqqan holda qonunda belgilangan tartibda o‘tkaziladi. Prokuror jinoyatchilikka qarshi kurashni amalga oshiruvchi organlar tomonidan qonunlarning ijro qilinishi ustidan ham nazorat o‘rnatadi. Bunda jinoyatlar to‘g‘risidagi arizalar va xabarlarini ko‘rib chiqish hamda hal qilish va tergovni olib borishning qonun hujjatlarida belgilangan prosessual tartibi, qabul qilinayotgan qarorlarning qonuniyligi, shuningdek, jinoyatchilikka qarshi

kurashga qaratilgan boshqa qonunlarning bajarilishi nazorat predmeti bo'ladi. Bundan tashqari, ushlab turilganlarni, qamoqqa olinganlarni saqlash joylarida, jinoiy jazolar va boshqa jinoyat huquqiy ta'sir choralari ijro etish chog'ida qonunlarga rioya qilinishi ustidan ham Prokuror qonunlarning ijro etilishi ustidan nazoratni amalga oshirish jarayonida o'z vakolatlari doirasida:

vazirliklar, davlat qo'mitalari, idoralarning, korxonalar, muassasalar, tashkilotlarning, harbiy qismlarning hududi va xonalariga moneliksiz kirishga, hujjatlar va materiallarni ko'rishga, tekshirishlar o'tkazishga, tekshirish uchun qarorlar, farmoyishlar, buyruqlar va boshqa hujjatlarni, qonuniylikning holati to'g'risidagi va uni ta'minlashga doir chora-tadbirlar haqidagi ma'lumotlarni talab qilishga;

davlat organlari, harbiy qismlar, vazirliklar, davlat qo'mitalari va idoralarining harbiy tuzilmalari rahbarlari va boshqa mansabdor shaxslaridan ular tasarrufidagi korxonalar, muassasalar, tashkilotlar faoliyatini tekshirish, taftish o'tkazishni, idoraviy va noidoraviy tekshirishlar o'tkazish uchun mutaxassislar ajratishni talab qilishga;

mansabdor shaxslar va fuqarolardan qonun buzilishi xususida og'zaki yoki yozma tushuntirishlar talab qilishga haqlidir.

Qonun buzilishi aniqlangan taqdirda prokuror ushbu Qonunda hamda boshqa qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan choralarni ko'rishga majbur. Prokuror nazorati hujjatlariga alohida e'tibor berishlari, ularning qanday rasmiylashtirilishini yaxshi bilib olishlari kerak. Prokuror nazorati hujjatlariga protest, qaror, taqdimnoma, ariza va og'ohnomalar kiradi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 118-moddasiga asosan O'zbekiston Respublikasi hududida qonunlarning aniq va bir xilda bajarilishi ustidan nazoratni O'zbekiston Respublikasining Bosh prokurori va unga bo'ysunuvchi prokurorlar amalga oshiradi. Mamlakatimizda qonun ustuvorligining hukmronlik qilishi qonunlar talablarini og'ishmay ijro etish natijasidagina mustahkam, o'z mustaqilligini himoya qila oladigan, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlay oladigan davlat qurilishini ta'minlaydi. Har qanday davlat o'z tuzumidan kelib chiqqan holda qonunlarning ijrosini ta'minlovchi kafolatlar tizimini tuzadi. Prokurorlik nazorati bizning davlatimizdagi bu tizimning asosiy bo'g'inlaridan biridir. Yurtimizda jadal sur'atlar bilan olib borilayotgan o'zgarish va yangilanishlar negizida, avvalambor, Konstitutsiyamizda belgilangan davlat organlarining xalq manfaatlariga xizmat qilishi lozimligi haqidagi qoidani amalda tatbiq etishdek ezgu maqsad mujassam ekani ham

aynan shuni taqozo etmoqda. Ayni vaqtda Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash qonun buzilishi bilan bog'liq salbiy oqibatlariga qarshi samarali kurashishni hamda bunday holatning barvaqt oldini olishga qaratilgan ta'sirchan tizimni shakllantirishni talab etmoqda. Qonuniylikni mustahkamlashda jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish g'oyat muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu har bir shaxsda qonunlarga, inson huquq va erkinliklariga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lishni hamda huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik muhitini shakllantirishni kun tartibiga eng asosiy masala qilib qo'yimoqda.

Shu bilan birga, *Konstitutsiya va qonun ustuvorligiga erishishda jamoatchilik nazoratining ta'sirchan shakllarini joriy etish, ommaviy axborot vositalari vakillarining qonuniy haq-huquqlariga har qanday shaklda tazyiq o'tkazishga yo'l qo'yilmaslik ham alohida ahamiyatga egadir. Amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligini kuchaytirish, jinoyatlarni oldini olish borasida huquqiy targ'ibotlar olib borish, qonun ustuvorligini so'zsiz ta'minlash, jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish, fuqarolik jamiyatini taraqqiy toptirishda jamoatchilik nazoratining samarali shakllarini joriy etish* hamda bu jarayonda *ommaviy axborot vositalari ishtirokini kengaytirishdan iborat.*

Prokuratura nazoratida huquqbuzarliklarning oldini olish ham muhim ahamiyatga ega, chunki nazorat orqali nafaqat qonunlarning to'g'ri bajarilishi, balki shakllanishining dastlabki bosqichlarida sodir etilayotgan huquqbuzarliklar aniqlanadi. Prokuratura nazorati hayotning turli sohalarida inson va fuqaro huquqlarini himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Shunday qilib, mehnat huquqiy munosabatlari sohasida prokuratura, himoya qiladi va himoya qiladi mehnat huquqlari fuqarolar, fuqarolarning mehnat huquqlarini buzadigan noqonuniy buyruqlar, buyruqlar va boshqa xatti-harakatlarga norozilik bildiradi, vakillik qiladi, fuqarolik ishlari va ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni qo'zg'atadi. Prokuratura materiallariga ko'ra, qonunni buzgan ish beruvchilar intizomiy va jinoiy javobgarlikka tortiladi. Buzilganlarni himoya qilish sohasida uy-joy huquqi fuqarolar, prokurorlar sudga da'volar yuboradilar, noqonuniy ishlarga qarshi norozilik bildiradilar huquqiy hujjatlar uy-joy qonunchiligi bo'yicha qabul qilingan. Bundan tashqari hozirgi kunda pensiya oluvchilar aholining himoyalangan toifasi bo'lib qolmoqda. Ushbu qonunbuzarliklar munosabati bilan prokuratura huquqlari buzilgan fuqarolarning shikoyat va arizalarini ko'rib chiqadi va hal qiladi. Prokuratura nazoratini amalga oshirib, voyaga etmaganlarning huquqlari ko'plab buzilishini aniqlaydi. Voyaga etmaganlarning huquqlari va manfaatlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzganligi uchun, prokuratura materiallariga ko'ra, intizomiy va ma'muriy javobgarlik mansabdor shaxslar jalb qilingan, jinoiy ishlar qo'zg'atilgan. Fuqarolik protsessi sohasida ham prokuror nazorati katta ahamiyatga ega. Prokuratura

organlariga har yili o'zlarining buzilgan yoki bahsli huquqlarini himoya qilish uchun kelib tushadigan ko'plab fuqarolarning murojaatlari ushbu da'vo foydasiga jiddiy dalil hisoblanadi. Sud qarorlari sifatini oshirish zarurati sudlar va prokuratura o'rtasida o'zaro yaqin aloqalarni, shu jumladan Inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilish to'g'risidagi *Yevropa konvensiyasi qoidalaridan kelib chiqadigan* majburiyatlar bo'yicha o'zaro aloqalarni ta'minlashni maqsadga muvofiqdir. Asosiy maqsad qonuniylik va qonuniylikni ta'minlashning haqiqiy kafolatlarini yaratish hamda ularni amalga oshirishdir samarali himoya inson huquqlari va erkinliklari va shakllanayotgan fuqarolik jamiyati. Prokuratura nazorati vakolatlari va uning imkoniyatlarisiz qonun buzilishlarini bartaraf etish sezilarli darajada murakkablashadi va fuqarolar uchun davlat himoyasi qonuniy o'zboshimchalikdan juda qiyin bo'lar edi.

Qonunlar ijrosini ustidan nazoratni amalga oshirish uchun keng ko'lamli vazifalar belgilab olish va uning ijrosini samarali tashkil qilish zarur buning uchun alohida mexanizm shakllantirish lozim. Har bitta qonuning ijrosini nazorati yuzasidan shu mexanizm orqali amalga oshirish zarur, ya'ni

- *qonun hujjatlari ijrosining yagona amaliyotini joriy etish;*
- *huquqni qo'llash amaliyotining qonun hujjatlarini qabul qilish maqsadlariga muvofiqligini organish;*
- *ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solishning toliqligini taminlash;*
- *qonun hujjatlarining O'zbekiston Respublikasi qonunlari va xalqaro majburiyatlariga muvofiqligini taminlash;*
- *qonun hujjatlaridagi qarama-qarshiliklar, ziddiyatlar, korrupsiyaga oid omillar, bir-birini takrorlovchi va kollizion normalarni aniqlash va bartaraf etish;*

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019 yil 13 dekabr kuni "Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash, bu borada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorining 4 bandi, Qonunlar ijrosini ta'minlashning samaradorligini oshirish yuzasidan:

- a) *O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatiga qonun hujjatlarining ijro etilishi holati va huquqni qo'llash amaliyotini o'rganish hamda qonunosti hujjatlarining qabul qilinishini monitoring qilib borish, qabul qilingan qonunlarni aholi o'rtasida keng targ'ib qilish ishlarini takomillashtirish va kuchaytirish tavsiya etilsin;*
- b) *O'zbekiston Respublikasi Oliy sudiga jismoniy va yuridik shaxslarning huquq va qonuniy manfaatlarini sud yo'li bilan himoya qilishda qonunlarning bir xil va to'g'ri*

qo'llanilishi holatlarini o'rganish yuzasidan sud amaliyotini har chorakda umumlashtirib borish, zaruratga ko'ra tegishli Plenum qarorlarini qabul qilish tavsiya etilsin;

v) O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qonunlar ijrosining maqsadli va kompleks o'rganilishini hamda uning natijalarini reja asosida har chorakda Vazirlar Mahkamasi Rayosati majlislarida muhokama qilib borilishini ta'minlash,

Qarorning 5 bandiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Bosh prokuratura, Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi va Adliya vazirligi bilan birgalikda 2020-yil 1-mayga qadar quyidagilarni nazarda tutuvchi tegishli qonun loyihasini ishlab chiqsin va belgilangan tartibda kiritсин:

prokuror, surishtiruvchi yoki tergovchining jinoyat ishini qo'zg'atish, jinoyat ishi qo'zg'atishni rad etish, taftish tayinlash, surishtiruv yoki dastlabki tergovni to'xtatish va jinoyat ishini tugatish haqidagi qarorlari ustidan manfaatdor shaxslar tomonidan bevosita sudga shikoyat qilish;

sud ishlarini hal etishga aralashish, jumladan ishning har tomonlama, to'la va xolisona o'rganilishiga to'sqinlik qilish, adolatsiz hukm, hal qiluv qarori, ajrim yoki qaror chiqarilishiga erishish maqsadida sudyaga turli shaklda ta'sir o'tkazish holatlari bo'yicha javobgarlikni kuchaytirish chora tadbirlari ta'kidlab o'tilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 29.08.2001 yildagi 257-II-son "Prokuratura to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish haqida O'zbekiston Respublikasi qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.12.2019yildagi PQ-4551-son "Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash, bu borada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori.
3. Prokuror nazorati. O.M.Madaliyev.Darslik.Umumiy qism. 52-54 betlar. Toshkent-2009 yil.